

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

workshop

COMO PUBLICAR OS DADOS DA
SUA INVESTIGAÇÃO E TORNAR
OS DADOS FAIR

11 DE NOVEMBRO

Universidade de Coimbra

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop - Como Publicar os Dados da sua Investigação e Tornar os Dados FAIR ((Ciências da Vida)
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP3
Organização responsável	Universidade de Coimbra
Data	22-12-2025
Autores	Anabela Duarte, Inês Caramelo
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	

Índice

INTRODUÇÃO	1
RESUMO DO EVENTO.....	1
PROGRAMA.....	2
REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES.....	3
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO..	4
CONCLUSÕES	6

Ficha Técnica do Evento	
Data e Hora	11 de novembro de 2025, 09h30-12h45
Local	Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Mecânica, Sala 3.1
Organização	Re.Data — Rede para a Gestão de Dados de Investigação
Formadores e Comissão organizadora	André Vieira; Bruno Almeida; Cátia Carvalho; Cátia Carvalho; Clárisse Pais; Inês Caramelo; Joaquim Santos; Paula Moura
Nº formandos	38
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-como-publicar-os-dados-da-sua-investigacao-e-tornar-os-dados-fair-ciencias-da-vida/

INTRODUÇÃO

O workshop “Como Publicar os Dados da Sua Investigação e Tornar os Dados FAIR (Ciências da Vida)”, 3.^a edição, decorreu no dia 11 de novembro de 2025, nas instalações da Universidade de Coimbra.

Esta 3.^a edição insere-se no contexto estratégico do eixo de capacitação e sensibilização de investigadores, sendo esta a terceira edição de uma série de 3, estrategicamente distribuídas por 3 zonas geográficas – Lisboa, Coimbra e Bragança. Esta ação foi desenvolvida com o propósito de capacitar investigadores, estudantes de doutoramento e profissionais de apoio à investigação para publicar dados de forma responsável, organizada e alinhada com os princípios FAIR (Encontráveis, Acessíveis, Interoperáveis, Reutilizáveis). A iniciativa responde a uma necessidade reconhecida no contexto da Ciência Aberta (CA), onde a publicação adequada de dados de investigação constitui um elemento fundamental para a reprodutibilidade, transparência e impacto da investigação científica. Este workshop insere-se na estratégia de capacitação profissional do projeto Re.Data, contribuindo para a consolidação de práticas de gestão de dados responsáveis nas instituições portuguesas.

1

RESUMO DO EVENTO

O workshop teve a duração de aproximadamente três horas e trinta minutos, combinando uma componente teórica interativa com atividades práticas estruturadas. A formação foi dirigida a um público abrangente, incluindo investigadores, estudantes de doutoramento, professores investigadores e profissionais de apoio à investigação da Universidade de Coimbra e de outras instituições.

Inscreveram-se para esta ação 49 pessoas, tendo assistido 38 participantes.

Foram abordados temas fundamentais relacionados com o ciclo de vida dos dados, os princípios FAIR, a preparação de dados para publicação, a escolha de repositórios confiáveis, e a importância da documentação adequada. Os participantes realizaram exercícios práticos de avaliação de ficheiros *README*, verificação de conformidade com boas práticas de publicação de dados e avaliação da compatibilidade FAIR de *datasets* reais através de ferramentas como o F-UJI. O caráter prático e interativo da formação, reforçado pela partilha de experiência de

um investigador com prática efetiva em publicação de dados, contribuiu para a elevada satisfação global dos participantes.

PROGRAMA

09h30 | Acolhimento e apresentação

09h45 | Introdução à publicação de dados

- Gestão de Dados de Investigação e Ciclo de gestão de dados no contexto da Ciência Aberta
- Princípios dos dados FAIR
- Clarificação de conceitos: dados abertos, FAIR e geridos

10h15 | Preparação para publicar

- Que dados publicar
- Organização
- Formatos dos ficheiros
- Versões e cópias de segurança
- Documentação e Metadados

10h45 | Caso prático de dados publicados

- Prática de publicação de dados pelo investigador Joaquim Santos, GeneT - Universidade de Coimbra

2

11h00 | Publicação dos dados

- Onde publicar
- Comunicação e disseminação de ciência

11h15 | Pausa

11h30 | Componente prática (atividade em grupo)

- Avaliação de ficheiro *ReadMe*
- Avaliação das boas práticas de publicação de dados
- Avaliação dos princípios FAIR em dados publicados

12h45 | Encerramento

- O meu compromisso com a publicação de dados FAIR

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

1. Grau de Satisfação Geral

2. Qualidade dos Formadores

4

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

Dos 38 participantes, 25 responderam ao inquérito de satisfação aplicado no término do workshop. Os resultados demonstram um elevado nível de satisfação com a ação de formação, reforçando a relevância e qualidade da iniciativa. O programa alcançou níveis muito elevados de satisfação em todas as dimensões avaliadas, com classificações médias consistentemente acima de 4,7 em escala de 5. Na avaliação geral do workshop, oitenta por cento dos respondentes atribuiu classificação máxima (5), enquanto dezasseis por cento atribuiu classificação 4, refletindo uma perceção global muito positiva.

A classificação média situou-se em 4,76 numa escala de 5, evidenciando que os participantes consideraram o programa bem estruturado, com conteúdos relevantes e de grande qualidade. Quanto à relevância para as suas funções profissionais, setenta e seis por cento dos respondentes atribuiu classificação 5 e vinte por cento classificação 4, confirmando que o workshop respondeu adequadamente às necessidades de capacitação e desenvolvimento profissional dos participantes.

Os participantes reconheceram claramente a aplicabilidade prática dos conteúdos para as suas responsabilidades diárias e perspetivas futuras no domínio da gestão de dados.

A qualidade pedagógica foi igualmente bem avaliada, com 92% dos participantes a atribuírem classificação máxima aos formadores. Estes demonstraram

conhecimento profundo dos tópicos, capacidade de comunicação clara, e disponibilidade para diálogo construtivo. A avaliação reflete confiança nos especialistas envolvidos e satisfação com os métodos pedagógicos adotados, nomeadamente o equilíbrio entre exposição teórica e atividades práticas. A comunicação e divulgação do workshop no contexto da apresentação do projeto Re.Data recebeu avaliação positiva, com sessenta e oito por cento dos inquiridos a atribuírem classificação 5 e vinte por cento classificação 4. Este indicador sugere que as atividades promocionais foram eficazes na sensibilização e convocação dos participantes.

A disposição para participar em futuras ações de formação apresenta indicadores muito positivos, com oitenta e quatro por cento dos respondentes a atribuírem classificação máxima (5) e doze por cento classificação 4. Este resultado é particularmente relevante para a sustentabilidade da iniciativa, sugerindo um elevado potencial de continuação das atividades de capacitação e um interesse genuíno na consolidação da Rede Portuguesa de Data Stewards.

CONCLUSÕES

O workshop "Como Publicar os Dados da sua Investigação e Tornar os Dados FAIR" demonstrou ser mais uma iniciativa bem-sucedida no domínio da educação e capacitação profissional em GDI. Os indicadores de satisfação, relevância, qualidade pedagógica e disposição para participação futura confirmam que o programa respondeu aos objetivos estabelecidos e às necessidades identificadas pelo público-alvo. A avaliação demonstra a existência de profissionais em Portugal fortemente motivados a desenvolver e consolidar competências no domínio da gestão de dados de investigação e da publicação responsável de dados.

O elevado grau de satisfação e a disposição manifestada para participação em futuras ações de formação constituem alicerces sólidos para a continuação e expansão desta iniciativa no contexto do projeto Re.Data. As sugestões de melhoria fornecidas pelos participantes, particularmente a inclusão de mais exercícios práticos, maior duração da componente prática, e aprofundamento de tópicos específicos, deverão ser integradas no desenho de futuras edições. A realização de workshops temáticos e de maior duração representam uma oportunidade para

personalização e maior relevância face aos perfis profissionais e áreas de investigação diversificadas dos participantes.

Mantém-se a recomendação para serem replicadas iniciativas desta natureza e temática, em futuras edições e em diferentes localizações geográficas, a incorporação de elementos práticos reforçados, e a exploração de parcerias com instituições e financiadores para garantir a sustentabilidade. A consolidação de redes de formadores especializados e a participação em iniciativas internacionais de capacitação facilitarão o alinhamento com as práticas europeias e a manutenção de elevados padrões de qualidade profissional na gestão de dados de investigação.